

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ САЛААЛАРЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР ДЕЙГЕЙІНІҢ ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ДАМУЫ МЕН АКТУАЛДЫ ПРОБЛЕМАЛАРЫ.

ЗАУРБЕКОВА ЛЯЗЗАТ ЕДИГЕЕВНА

«Қаржы және есеп» кафедрасының аға оқытушысы М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті

Андатпа. Инфляция мен бағаны статистикалық зерттеу қаржы статистикасының негізгі бөлігі болып табылады. Баға алғы категориясы болып табылады. Ол деңгей, структура және сұраныс пен ұсыныстың факторы, халық өмірінің деңгейінің индикаторы.

Баға статистикасының ұғымы, міндеттері мен мақсаттары, деңгейі, динамикасының көрсеткіштері қарастырылған. Сонымен қатар тұтыну бағасының сауда бағасынан айырмашылығы, тұтыну тауарлары туралы мәліметтер қарастырылады.

Keywords: *economy, price instability, factor price, consumer market, development strategy, government regulation, price structure, demand, supply, price stability, tariff, objectivity, exporter of goods.*

Аннотация. Статистическое исследование инфляции и цен является основной частью финансовой статистики. Цена является предкатегорией. Это уровень, структура и фактор спроса и предложения, индикатор уровня жизни населения.

Понятие ценовой статистики, предусмотрено задачи и цели, уровень, показатели динамики. При этом рассматриваются данные о потребительских товарах, отличающие потребительские цены от торговых.

Ключевые слова: *экономика, нестабильность цен, факторная цена, потребительский рынок, стратегия развития, государственное регулирование, структура цен, спрос, предложение, стабильность цен, тариф, объективность, экспортер товаров.*

Annotation. *The statistical study of inflation and prices is the main part of financial statistics. The price is a pre-category. This is the level, structure and factor of supply and demand, an indicator of the standard of living of the population.*

The concept of price statistics, its tasks and goals, level, indicators of dynamics. At the same time, data on consumer goods that distinguish consumer prices from trade prices are considered.

Түйінді сөздер: *экономика, баға тұрақсыздығы, факторлық баға, тұтыну нарығы, даму стратегиясы, мемлекеттік реттеу, баға құрылымы, сұраныс, ұсыныс, баға тұрақтылығы, тариф, объективті, тауар экспорттаушы.*

Кіріспе.

Республикамыздың халықтық демографиясының дамуы, әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен механикалық қозғалыстарының жүйелі әсер етуі, ЖІӨ-нің төмендеуі, инфляцияның шарықтауы және шаруашылығында іске асырылатын ішкі функцияларымен қатар, бағалар елдер арасында өзара есептеулердің, сыртқы төлемдердің, сауда келісімдерінің құралы ретінде сыртқы экономикалық функциялар атқарады[3].

Өндірушінің сатудан түсетін түсімді ұлғайту үшін өнімнің сапасы мен өндіріс көлемін үлкейтудегі қызығушылығына әсер ете отырып, бағалар ынталандыру функциясын атқарады. Бұл әсер етудің механизмі өндірушінің тауарлар мен қызметтер, өнімдер бағасымен байланысты кіріс пен табысты ұлғайту мүддесі арқылы өтеді. Бұл функцияның бәсекелестік нарықтық және дефициттік бәсекелессіз экономикада көрініс табуларының арасындағы айырмашылық, бірінші жағдайда, өндіруші тауар көлемін, сапасын және бағаны, ал екіншісінде-тек қана бағаны көтеруге тырысуында[2].

Нарықтық экономикада бағалар көптеген функциялардан босатылған (мысалы, жоспарлық) және негізінен ақшалай мазмұнды іске асыратын нарықтық реттеуіш және ынталандырғыш ретінде қолданылады.

Баға-объективті категория, оның көлемі ақша айналымы, сұраныс пен ұсыныс заңдарының әрекетіне байланысты[2].

Баға-көпфункционалды экономикалық құбылыс, (ведущая) алдағы нарықтық категория. Бағаның өзгеруінен көбінесе әлеуметтік, экономикалық, сонымен қатар саяси қайшылықтар туындайды. Сондықтан да басқару құрылымдары (властные структуры) және маркетингтік қызметтерғана емес, сонымен қатар бүкіл қоғам бағалар туралы барлық жақты және объективті ақпараттарға, олардың өзгеруінің заңдылығы мен тенденциясының терең анализіне қызығушылықпен қарайды.

«Қазіргі экономиканы цифрландыру» - нақты сектордағы нақты жобалардан тұратын прагматикалық бастауды қамтамасыз ету, экономиканың қазіргі салаларын, мемлекеттік құрылымдарды цифрландыру және оларды технологиялық қайта жабдықтау жобаларын іске қосу және цифрлық инфрақұрылымды дамыту үшін зерттеу жұмыстарын жүргізу, интернет желісін соңғы модельдермен жетілдіру.

«Болашақтың цифрлық индустриясын құру» - адами капиталды дамыту деңгейін көтеру, инновациялық даму институттарын құру және жалпы алғанда, цифрлық экожүйені қарқынды дамыту есебінен ұзақ мерзімді орнықтылықты қамтамасыз ету, елдің цифрлық трансформациялауды іске қосу.

2020-2024 жылдар кезеңінде іске асырылатын Бағдарлама еліміздің флагмандық салаларын технологиялық жаңғыртуға қосымша серпін беруді қамтамасыз етеді және еңбек өнімділігінің ауқымды және ұзақ мерзімді өсуіне жағдай жасайды-деп болжауда.

Жамбыл облысын зерттеу объектісі ретінде алып, 2023-2024 жылдың мәліметі негізінде ең күн көріс төмен облыстар арасында бой көтермей келеміз, басты мәселе әлеуметтік-экономикамызды слааралық дамыту.

Тапсырманы тұжырымдау. Негізгі зерттеудің мақсаты– әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды қадағалау, демографиялық даму процесіне жағдай жасау, баға статистикасы және тұтыну тауарлардың тұрақсыздығының қазіргі жай-күйі мен даму перспективаларын талдау.

Зерттеу міндеттері:

- Қазақстанда баға статистикасы және тұтыну тауарлардың тұрақсыздығының даму динамикасын талдау;

- баға статистикасы және тұтыну тауарлардың тұрақсыздығы дамуының негізгі проблемаларын тұжырымдау;

- баға статистикасы және тұтыну тауарлардың тұрақсыздығының дамуына әлемдегі соғыстың салдарынан болған әсерін зерттеу;

- баға статистикасы және тұтыну тауарлардың тұрақсыздықтың тұрақталу жүйесінің салааралық даму жүйесінің нұсқаларын көрсету.

Әдістері

Зерттеу жұмысының теориялық және әдістемелік негіздері ретінде Жамбыл облысының әлеуметтік-экономикалық қозғалысын, жерінің көлемін, инфляциясының өзгерісін, баға статистикасы және тұтыну тауарлардың тұрақсыздығының мәселелерін зерттейтін отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері, ойлары мен зерттеулері қарастырылды. Міндеттерді іске асыру талдау әдісі мен жүйелік тәсілді қолдану арқылы қол жеткізілді. Теориялық ережелердің негіздемесі жалпы ғылыми әдістер мен әдістерді, талдау және синтез әдісін, жүйелік және кешенді тәсілдерді қолдану негізінде жүзеге асырылды, ресми статистикалық материалдар және интернеттің ақпараттық әлеуетінен жеке бақылаулардың қорытынды деректері қарастырылды. Қазақстан баға статистикасы және тұтыну тауарлардың тұрақсыздығының қазіргі жай-күйін талдау және бағалау кезінде экономикалық статистикалық әдіс қолданылды; баға статистикасы және тұтыну тауарлардың

тұрақсыздығының дамуының салалық және өңірлік ерекшеліктерін, сондай-ақ Қазақстан баға статистикасы және тұтыну тауарлардың тұрақсыздығының дамуына әсер ететін факторларды анықтау үшін абстрактілі-логикалық әдіс қолданылды.

Нәтижелер және оларды талқылау

Жамбыл облысындағы халық саны мен этнос өкілдері туралы қызықты мәліметтер.

Облыс орталығы, әрі ең үлкен қаласы – Тараз. Облыста барлығы 10 аудан, 4 қала, 150 ауылдық округ, 367 ауыл бар. Жамбыл облысы құрылған 1939 жылы халық саны 320 мыңдай адамды құрады. Бүгінгі күнде облыста 1 218 158 адам өмір сүруде. Оның 526 938і қала тұрғындары болса, 691 220 адам аудан орталықтары мен ауыл тұрғындары. Тараз қаласында 427 394, Қордау ауданында 158 562, Шу ауданында 106 336, Байзақ ауданында 105 644, Меркі ауданында 88 625, Жамбыл ауданында 87 650, Тұрар Рысқұлов ауданында 67 546, Жуалы ауданында 54 588, Талас ауданында 48 987, Сарысу ауданында 44 152, Мойынқұм ауданында 28 674 тұрғындар санын құрайды.

Облыста қазіргі таңда 87 өзге ұлт өкілдері бар. Оның ішінде Қордайда дүнгендер мен әзірбайжан халқы басым; Сарысу мен Таласта күрді халқы; ал Байзақ, Жамбыл, Меркі, Шу аудандарында түріктер, әзірбайжандар және дүнгендер көп шоғырланған. Облыс бойынша 40 мәдени бірлестіктер құрылған.

Жамбыл облысының табиғаты мен климаты туралы қызықты деректер.

Жамбыл облысының территориясы Бетпақдаладан Тәңіртауына, Шудан Қаратауға дейін созылып жатыр. Облыс орталығы, әрі ең үлкен қаласы - Тараз. Географиялық тұрғыдан облыс аумағын негізінен жазықтық, климаты едәуір құрғақ және континенталды. Облыстың айтарлықтай аумағын Бетпақдала және Мойынқұм алады. Тек Оңтүстік-Батыс, Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс шеті таулармен шектелген. Олар Қаратау, Қырғыз және Шу, Іле, Алатау таулары. Шу өзенінің солтүстігінде Бетпақ дала шөлі, оңтүстігінде Мойынқұм шөлі жатыр. Оның шығыс жағы ұсақ-шұқылы, Батыс бөлігі біріңғай жазық. Мұнда кішігірім құмдар, алқаптар, шағын тұздар, көлдер кездеседі.

Жазық бөлігінде жауын-шашынның жылдық мөлшері 100-200 мм. Жазы ыстық құрғақ.

Қысы біршама суық. Өсімдіктің өсіп өнетін мерзімі 220 күн. Таулы өңірде және тау бөктерінде өзен торы біршама жиі. Ал Бетпақдала мен Мойынқұм шөлдерінде өзен жоқ.

Облыстың ең ұзын өзені - Шу Екінші - Талас өзені, үшінші - Аса өзені Көлдері: Балқаш көлінің оңтүстік-батыс бөлігі Жамбыл облысының территориясына кіреді. Одан кейінгі ірі көлдері: Билікөл, Ақкөл, Ашыкөл. Облыстың жазық бөлігінде және тау етегінде ақбөкен, жейран, қасқыр, қоян, түлкі, қабанадар өмір сүреді. Өзендер мен көлдерде суда жүзетін құстар түрі көп. Тауларда тауешкі, арқар, борсық, барыс, құстам, ұлар, кекілік, бүркіт және тағы да басқа құстар көптеп кездеседі.

Денсаулық сақтау статистикасы бірнеше тармақтарға бөлінеді:

Емдеу-алдын алу мекемелерінің статистикасы. Медицина қызметкерлерінің статистикасы. Әйелдерінің босануына көмектесетін және денсаулығын қорғайтын мекемелерінің статистикасы. Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын қорғайтын мекемелер статистикасы. Санитарлық және эпидемияға қарсы күрестің мекемелер статистикасы.

Жамбыл облысы бойынша денсаудық сақтау статистикасы бойынша 52 аурухана бар. Жалпы аурухана міндеттеріне келетін болсақ:

1. Медицина инфрақұрылымын оңтайландыру
2. Денсаулық сақтауды цифрландыру
3. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру
4. Қоғамдық денсаулықты басқару жөнінде алдағы жылдарға жоспарлар құру
5. Бірегей медициналық құралдар
6. Жас мамандарды қолдау
7. Денсаулықты басқару бағдарламасын енгізу және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету.

Жамбыл облысындағы инфляция.

Жыл	Өнеркәсіп	Ауыл шаруашылығы	Құрылыс	Сауда	Көлік	Өсімдік шаруа	Мал шаруашылығы	Жыл бойынша
2021	107,3	104,3	114,2			104,5	104,3	8,1
2022	111,1	4,9	4,3	104,1	100,6	106,9	100,3	9,8
2023	100,1	102,6	118,7	102,7	105,2			9,2

Инфляция деңгейі тұтыну бағасының индексі мен анықталады. Инфляцияны бағалау үшін, мемлекеттік бюджеті мемлекеттің ақшалай-кредиттік және салықтық-бюджеттік саясатын қалыптастыру.

Жамбыл облысында инфляция деңгейі өсті. Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының деректері бойынша инфляция деңгейі 2021 жылы 8,1% өсті, 2022 жылы 9,8%, 2023 9,2% өткен жылмен салыстырғанда 0,6% төмендеген..

Сәуір айында Жамбыл облысындағы инфляция деңгейі жылдық есептеуде 13,2%-ды, бір айда 2%-ды құрады. Жыл басынан бері инфляция 7,5%-ды құрады. Қазақстан Республикасы

бойынша инфляция деңгейі жылдық есептеуде 13,2%, бір айда 2%, жыл басынан 7,3% болып қалыптасты.

Бір жыл ішінде азық-түлік тауарлары 18,9%-ға, азық-түлік емес тауарлар 9,9%-ға және ақылы қызметтер 8,4%-ға қымбаттады. Әлеуметтік бағдарламаларды, басқа индикаторларды қайта қарау үшін, жеке секторда ұзақ мерзімді шарттар жасағанда,

• **Тұтыну тауарлары мен қызметтерге бағаның өзгеруі**

• өткен жылдың сәйкес айына пайызбен, өсуі+ ,төмендеуі –

2022-2024 жылдардағы Қазақстан Республикасындағы жылдық инфляция

Инфляция динамикасы

Өткен жылғы ақпанмен салыстырғанда тарифтер су бұруға – 33,9%, орталықтан жылытуға – 30,9%, суық суға – 30,8%, қоқыс шығаруға – 30,7%, ыстықсуға – 29,4%, электрэнергиясына 19,9% өсті. Баға кешенді демалыстарды ұйымдастыру қызметтеріне – 21,5%, санаторийлер қызметтеріне – 16%, денсаулық сақтау қызметтеріне – 13,9%, демалыс және спорттық іс-шаралар саласындағы қызметтерге – 13,3%, шаштараздар мен жеке қызмет көрсету орындары қызметтеріне – 13,1%, ұялы байланыс қызметтеріне 12,4% жоғарылады. Таксимен жол жүру – 11,7%, қалалық автобуспен – 9,3%, жолаушылар теміржол көлігімен – 8,7%, қалааралық автобуспен 8,2% қымбаттады. Жолаушылар әуе көлігімен жол жүру 4% арзандады.

Баға деңгейі фармацевтикалық өнімдерге – 11,7%, жиһаз және үйге қажетті заттарға, киім және аяқкиімге – 11%-дан, жеке қолданылатын тауарларға – 10,9%, ыдысқа – 9,2%, құрылыс материалдарына 6,9% өсті. Дизель отыны – 14,5%, бензин – 13,6%, сұйытылған газ баллондағы 12,9% қымбаттады.

Бағаның өсуі күрішке – 26%, жұмыртқаға – 18,3%, жаңа жиналған жемістерге – 17,2%, минералды және ауызсуға – 16,9%, салқындатылған сусындарға – 16,6%, алкогольді ішімдіктер және темекі өнімдерге – 14,4%, жеміс және көкөніс шырындарға – 12,5%, сарымайға – 12,2%, пастерленген сүтке – 11,3%, консервіленген сүтке – 11,2%, тоқаш және ұннан дайындалатын кондитер өнімдерге – 11%, майлылығы 2,5% айранға – 10,9%, макарон өнімдері және қамырдан жасалған өнімдерге – 10,4%, балық және теңіз өнімдерге 10,1% тіркелді. Бағаның төмендеуі бастыпиязға – 42,5%, қарақұмық жармасына – 24,3%, күнбағыс майына – 21,2%, құмшекерге – 14,8%, картопқа 12% байқалды.

Өңірлер бөлінісінде 2024 жылғы ақпанда инфляция жылдық мәнде орташа республикалық деңгейден асатын он өңірде қалыптасты, олардың ішінен ең жоғары Қарағанды (11,5%), Шығыс Қазақстан (10,2%) және Маңғыстау (10%) облыстарында.

Жамбыл облысы бойынша 2020 жылы жалпы өңірлік өнім 1901,4 млрд. теңгені құрады, НКИ - 101,1%, жан басына шаққандағы ЖӨӨ – 1675,8 мың теңге.

2021 жылдың шілде айында инфляция деңгейі 5,4%-ды құрады. Азық-түлік тауарлары бойынша тұтыну бағалары – 6,5%-ға, азық-түлік емес тауарлар - 4,4%-ға, ақылы қызметтер – 5,0%-ға көтерілді.

Облыс бойынша инфляция деңгейі орташа республикалық көрсеткіш- тең 0,1 пайыздық тармаққа жоғары (ҚР – 5,3%).

2021 жылғы 2 тоқсанында жұмыссыздық деңгейі - 4,9% құрады.

Бірайдағы инфляция, % 2025 жылы қыркүйек айында 11,9 %

	Ақпан				
	тауарлар қызметтер	мен	азық-түліктауарлар	азық-түлікестастауарлар	ақылы қызметтер
2019	0,3		1,5	0,3	-1,3
2020	0,6		0,9	0,5	0,5
2021	0,7		1,1	0,4	0,3
2022	0,8		1,2	0,5	0,6
2023	1,3		1,5	0,8	1,3
2024	1,1		0,8	0,7	1,7

Динамикалықкесте:

2-Кесте

Жамбыл облысының тұтыну бағасының индексі

кезең соңына, пайызбен

№		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Тұтыну бағасының индексі	107,3	108,1	107,7	108,1	109,6	100,6
2	Тамақ өнімдері мен алкогольсіз сусындар	100,2	109,6	101,0	101,4	109,9	100,7
3	Алькогольді ішімдіктер мен темекі өнімдері	100,6	100,3	100,3	100,9	110,5	100,9
4	Киім және аяқ киім	100,6	105,7	103,5	100,1	100,4	100,7
5	Тұрғын үйлік қызметтер, су, электр энергиясы, газ және өзге де отынның түрлері	105,3	105,0	105,4	110,7	110,0	97,4
6	Үйге қажетті заттар, тұрмыстық техника және тұрғын үйді ағымдағы күтіп ұстау	107,6	105,2	108,0	109,1	110,2	100,8
7	Денсаулық сақтау	105,1	106,7	101,1	101,2	101,3	102,6
8	Көлік	103,6	110,9	111,5	113,3	111,5	101,0
9	Байланыс	103,1	101,7	110,9	111,0	111,9	100,0
10	Демалыс және мәдениет	103,5	103,8	101,0	102,0	102,9	100,7
11	Білім беру	100,0	107,0	110,2	111,5	111,8	100,0
12	Қонақ үйлер мен мейрамханалар	106,9	102,2	109,0	110,0	111,0	101,0
13	Әртүрлі тауарлар мен қызметтер	114,0	106,5	105,0	106,2	107,5	101,4

Тұтыну бағасының индексі – жеке тұтыну үшін халықтың сатып алған тауарлар мен қызмет көрсетудің тіркелген жиынтығы бойынша бағалардың орташа деңгейінің әр уақыттағы өзгерісі сипатталады. Сипаттай отырып 2024 жылға қарағанда 2025 жылы тұтыну бағаның индексі күрт төмендеген, себебі инфляция жоғары пайыздық көрсеткішке көтерілді, жалақының өспеуі, халық тұтыну тауарларын қамтамасыз ете алмауы, тұрмыс деңгейі, күнкөріс төмендегені

Дереккөз: Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігі Ұлттық статистика бюросының Интернет-ресурсы [11].

Зерттеудің нәтижелері мен болашағы

Ағымдағы жылы бағаның бірнеше есеге өсуін статистикалық сараптама жасай отырып 2022 жылы жалпы ішкі өнімнің нақты өсуі 3,9 пайыз деңгейінде болжануда. Бұл туралы Үкімет отырысында 2022-2026 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуы болжамының жобасын таныстыру кезінде Ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев мәлім етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі. «Еліміздің 2022–2026 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы әлемдегі және еліміздің экономикасының түрлі даму сценарийлеріне сәйкес мынадай параметрлер ескеріле отырып қалыптастырылды:

1) 2020 жылғы жалпы ішкі өнім бойынша есептік статистикалық деректерді және биылғы қаңтар-шілде айларындағы экономиканы дамыту қорытындылары;

2) Халықаралық қаржы ұйымдарының жаңартылған болжамдары бойынша әлемдік экономиканың өсуі 2022 жылы 4,9 пайызға, 2023 жылы - 3,5 пайызға өсуі күтілуде;

3) Халықаралық қаржы ұйымдарының консенсус-болжамы бойынша 2022 жылы мұнай бағасының баррелі 64,5 АҚШ доллары, ал, 2023 жылы - 58 АҚШ доллары деңгейінде болады. «Сыртқы және ішкі жағдайларға байланысты Қазақстан экономикасын дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған базалық, оптимистік және пессимистік сценарийлері әзірленді. Базалық сценарий кезінде жалпы ішкі өнімнің орташа жылдық өсуі 4,8 пайызды, оптимистік - 5 пайызды және пессимистік - 4,6 пайызды құрайды.

Негіз ретінде, бюджетті жоспарлау үшін базалық сценарийді пайдалану ұсынылады. Осы сценарий кезінде 2022 жылы жалпы ішкі өнімнің нақты өсуі 3,9 пайыз деңгейінде болжануда. 2026 жылы 5,2 пайызға дейін жеделдейді», - деді Ә. Ерғалиев. Оның айтуынша, 2022 жылы номиналды жалпы ішкі өнім 87,1 триллион теңгені, ал 2026 жылы 119,9 триллион теңгені құрайды. Барлық базалық салаларда оң өсім болжанады - деп НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат мәлімдеді.

Қорытынды

Осы жұмысқа толықтай әрі терең зерттеу жүргізе отырып, жалпы бағаның қандай қызмет атқаратындығын,оның нарықтық экономикадағы рөлі,сондай-ақ бағаны белгілеу және тағайындау кезеңдері және т.б мәліметтер қаралды. Баға белгілеу-өте күрделі маркетингтік зерттеу жұмыстарын талап ететіндігі зерттеліп отыр.Яғни белгіленген баға ертеңгі күнде фирма не кәсіпорын. Сонымен баға белгілерінің ең басты факторлары өндіріс шығындары, оның жалпы тұрақты, өзгермелі және жиынтық шығындары сұраныс,тұрғындардың сатып алу қабілеттілігі, бәсеке жағдайы,тауар сапасы,тасымалдау көлемі, мемлекеттік реттеу саясаты және т.б Міне,осы факторларды толықтай қамти отырып,өндіруші тұтынушыға тиімді етіп,әрі өзі мейлінше пайда табатындай тұрақты бар бағаны қалыптастырады. Сонымен қатар,бұл жұмыста бағаның әр түрлі нарықтық модельдерінде әр түрлі болады. Сонымен баға-нарық реттеушісі,ол тауардың нақты түрдерін өндіруге мүмкіндік береді,сұранысты шектейді немесе ұлғайтады,осылайша белгілі бір өнімнің өндіруші мен тұтынушыға бірдей деңгейде тікелей және жанама түрде әсер етіп отырады.Өткізу бағасын белгілеу және өзгерту кәсіпорынның фирмалық баға саясатын зерттей отырып жасайтын, маркеинг бөлімдерінің маңызды міндеті. Жоғарыда аталған мәселелердің барлығының шешімін тапқаннан кейін, фирма үшін неғұрлым үйлесімді бағаны басқашаларға қарағанда артықшылығы бар. Қорытынды баға стратегиясын қалыптастыру жүзеге асырылады. Бұл қолайлы баға стратегиясы ол- келешектегі бизнесті басқару жоспары. Баға стратегиясын қалыптастыруда баға фирмаларының стратегиясын, әдебиеттерде мамандар мен ғалымдар ұсынатын стратегияны және аталған фирманың өз тәжірибесінде жүзеге асырылған стратегияларды түп нұсқа ретінде қарастыру қажет болды және өара қастырылдыдесе де болады.

Статистикалық бағаның тоериялық жағын зерттей отырып, әлемде болып жатқан инфляция, яғни жалпы дағдарыстың салдары Қазақстан Республикасыннан айналып өтіп кете алмады.

Қазақстанда тұтыну тауарларының бағалары жылдан жылға көтеріліп жатыр, сондай-ақ еліміздің әртүрлі аймақтарында да тұтыну тауарларының бағалық алшақтықтары және шетел валюта бағамдарының да әсері орын алды. Бұл өз кезегінде тұрғындардың өмір сүру ортасына ықпал жасайды. «Ресей Федерациясына әлемдік санкция салынған соң 2022 жылғы деңгей, әлеуметтік-экономикалық дамуындағы айырмашылықтардың әлсізденуі, тауарлардың шарықтап өсуі, дефицит орын алды» жалпы мақсаттарымен міндеттерімен салыстыра отырып, Қазақстан Республикасының 2020 – 2021 жылдарға стратегиялық даму жоспарының мақсаттылығы мен жүргізілуіне талдау жасалды. Қазақстанның тұтыну нарықтарында тұрақты бағаларға қол жеткізу, баға құрылымдау жолдары мен шаралары берілді. Еліміздің тұтыну нарықтарындағы бәсекелес орта мен баға құрылымдау мәселелері бойынша әдістемелер жасау. Біз нарықтарда бәсекені көбейтіп бағаның тұрақталуына назар аударуымыз қажет.

Баға тұрақсыздығын бір жүйеге келтіру үшін, жан-жақты тұтыну тауар бағаларының тұрақсыздығын қалай шешуге болатындығы туралы ұсыныстар қарастыру, тұтынушы нарықтарда тауар бағаларының есебін жүргізуші және орталық мониторинг жүйеге мәлімет жинақтаушы экономист-инспекторларды тағайындау барысында аттестатталған, сертификатталған білікті маманды ұсыну. Республикамызда берілген аймақтық мониторинг орталықтарында баға өсу себептері жинақталады, бағаны тұрақтандыру және бағаны реттеу құралдары әзірленеді. Мұнда тұтыну нарықтарын реттеуде әкімшілік әдістерді қолдану емес, нарық механизмдерін жандандыру үшін жанама әдістерді қолдану ұсынылуда.

Ал тұрақсыздық орын алуда, сол себептен тұрақтылық бағыттарына көптеген ұсыныстар беріліп, талаптар қойылып жүйелі жұмыс жүргізу.

Қазіргі таңда республикамызда болып жатқан тұтыну тауарларының бағаларының тұрақсыздығы, шарықтап өсуі, халықтың әл-ауқаты, тұрмыс деңгейі өте нашарлап барады десекте қателеспейміз.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Статистикалық есеп: Практикум – оқу әдістемелік құралы. А.К. Курманғалиева - Қостанай: А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016.- 121б.
2. Микроэкономикалық статистика. Алиев М.Қ., Утебаев Б.С., Абдурахманов М.А. Астана. 2018ж. - 209 бет
3. <http://elib.dulaty.kz/MegaPro/Download/MObject/1610>
4. Статистикатеориясы Мұханбетова С.М. [Электрондық басылым]: электрондық оқу құралы / - Алматы: Экономика, 2014.
5. Статистика: Оқуқұралы / А.М. Байдильдина. - Алматы: Қазақ университеті, 2013. - 238б. <http://elib.dulaty.kz/MegaPro/Download/MObject/11725>
6. Статистика есептер жинағы [Мәтін]: оқу құралы / Ы.Ә. Әміреев, Ж.Ы. Бейсекова. - Алматы: Экономика, 2013. - 332 б. Экономикадағы статистикалық әдістер [Электрондық ресурс] : Оқу құралы / А.К. Курманғалиева. - Қостанай : А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2017. - 132 б. <http://elib.dulaty.kz/MegaPro/Download/MObject/1618>
7. stud.baribar.kz/20850/bagha-naryqtyq-...
8. Суркова И.М. Статистика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.М. Суркова. - Воронеж: Воронежский ГАУ, 2017. - 243 с. <http://elib.dulaty.kz/MegaPro/Download/MObject/1600>
9. Давлетьяров, А.Ш., Джусупкалиева, Р.И. Бір диагностикалық параметрге статистикалық шешімдер қабылдау әдістемесі. // Ғылым және білім. - 2017. - 141-144 б. <http://rmebrk.kz/>
10. Әлеуметтік-экономикалық статистика: Оқулық. /Ы. Ә. Әміреев, Ж. Ы. Бейсекова, Е. М. Киіков/ – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір» 2012. – 288 б.
11. <http://stat.gov.kz>